

EPISTEMIK MODALLIKNING KONSEPTUAL IFODASI

N. Ochilova ¹

Annotatsiya:

Ushbu maqolada tilshunoslik sohasida ishlatilgan irrealisning epistemik modallikning konseptual sohasida ishlatilishi haqida ma'lumot keltirilgan. Realis va irrealis kategoriyalarni har qanday modal kategoriyalar singari tillararo solishtirganda, ular asoslangan tafovutlar haqiqatan ham solishtirish mumkinligiga ishonch hosil qilishi mumkinligi aytib o'tilgan. Ushu maqolada gapda irrealis tarkibli birliklarning tipologik tahlillari va undagi o'zgarishlar haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Epistemik modallik, irrealis, lingvistik kodlash, leksik vositalar, grammatik konstruksiyalar, konseptual tomon.

doi: <https://doi.org/10.2024/31yr2p94>

Hozirgi kunda tilshunoslikning turli sohalari rivojlanib bormoqda. Bu albatta tildagi o'zgarishlar bir joyda dogma bo'lib qolmasdan balki rivojlanib bormoqda. Irrealisning modallikka tenglashtirilishini rad etish vaziyat ifodasining noaktuallashuvini konseptual jihatdan modal bo'lmagan ma'noda, ya'ni so'zlovchining ushbu vaziyat ifodasini tasvirlovchi taklifga munosabatiga havola qilmasdan qanday aniqlash mumkinligi haqidagi masalani yuzaga keltiradi. Bu esa, nazariy munosabat jarayonidagi lisoniy birliklarni qo'llanilish, balki vaziyatni idrok etishga, mantiqiy fikr yuritishga undaydi. Bunda, vaziyat ifodasining noaktualligi haqidagi gap uning idrok etilgan reallikka asoslanmaganligini anglatadi. Irrealisni aniqlashdagi bu yondashuv mutlaqo boshqa semantik maqsadlarda sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham irrealisni modal munosabatlardan farqlash maqsadida quyidagi misollarga e'tibor qaratamiz: They told me in the laundry, he said harshly, that they saw her pass yesterday in an automobile. With one of the millionaires, I suppose, that you and Lon were for ever busing your brains about (O.Henry, 121).

Umuman olganda realis/ irrealis hodisalarini konseptual maqomini quyidagicha talqin qilishni taklif etamiz.

(1) vaziyat ifodasi noreal, ya'ni real dunyoda uchramaydigan yoki sodir bo'lmagan deb tasniflanadi: masalan, vaziyat ifodasining inkor etilishi. Ushbu irrealis ma'nosi aniq lisoniy ko'rsatkichlarga ega bo'lishi talab etiladi;

(2) vaziyat ifodasi ko'plab bir-birini istisno qiluvchi alternatalardan biri sifatida ilgari suriladi. Vaziyat ifodasi faktga asoslanganligini boshqa muqobillar orasida istisno qilmaslik kerak. Mazkur irrealis ma'nosi keltirilgan dalilning mavjudlik ehtimoli kam bo'lgan holatlarga nisbatan talqin qilinadi;

(3) vaziyat ifodasi real dunyoga makonva vaqt ko'rsatkichlarisiz kiritiladi. Vaziyat ifodasi vaqtinchalik yoki odatiy bo'lishi mumkin. Buirrealis ma'nosi aniq vaqt hamda maqomga ega bo'lganligi sabab sifatida talqin qilish mumkin.

Irrealisni konseptual baholanishi semantik tavsifining hech biri modal xususiyatga ega emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri, qarama-qarshi, mantiqan va konseptual baho berish sifatida

¹ Ochilova Noila Farmonovna, SamDCHTI o'qituvchisi

qabul qilish mumkin. Agar vaziyat ifodasini bir-birini istisno qiluvchi variantlardan biri sifatida taqdim etilganda soʻzlovchining ushbu voqea –hodisani tasvirlaydigan jumлага eʼtibor qaratishi irrealisni kodlashga yoʻnaltirilishi maqsadiga xizmat qilmaydi. Muloqotda biror dalilning mavjudligini ehtimolligi ham aniqroq koʻrsatgichga ega boʻladigan lisoniy vositalarni qoʻllash maqsadga muvofiq boʻladi. Relis bilan bogʻliq vaziyat ifodasini har qanday majburiyatlardan holi tarzda gapning haqiqatga oid maʼlumotlarini eʼtiborga olish muhim sanaladi.

Irrealisni konseptual mohiyatini namoyish etuvchi yuqoridagi uch konsepsiya uchun ham umumiy boʻlgan xususiyat shundaki, ularni ushbu vaziyat ifodasini tavsiflovchi reallik tavsifi emas, balki taqdim etilgan vaziyat ifodasi realligining tavsifi sifatida tushunish mumkin. Funksional grammatika terminologiyasidan foydalangan holda, vaziyat ifodasining irrealisligiga ishorasiga gapni oʻzgartiruvchi taklif modifikatori emas balki vaziyat ifodasida mavjud harakatning predikativ modifikatori sifatida qarash kerak. Bu xususiyat qoʻshimcha ravishda irrealisni, kognitiv faoliyatiga aloqador hodisa sifatida, epistemik modallik tomonidan ifodalanadigan modallikning asosiy qismidan ajratib turadi.

Shunday qilib, konseptual nuqtayi nazardan, vaziyat ifodasini noaktual deb belgilash koʻp qirrali hodisa hisoblanadi. Irrealisni [+realistik] va [-real] maʼno oʻrtasidagi qarama-qarshilik bilan aniqlangan realis kategoriyasini bir maʼnoli hisoblamaslik kerak: relis ham irrealis ham konseptual tafakkur orqali aniqlanadi, bu borada J.Baybining fikriga mutlaqo qoʻshilamiz. Biroq, bu, J.Baybi taklif qilganidek, lingvistik ahamiyatga ega boʻlgan irrealis konseptuallikning mavjudligidan voz kechish kerak degani emas.

Irrealisga "superkategoriya" (bu belgi baʼzan modallikni bildirish uchun ishlatiladi) sifatida qarash kerak, degan fikrdamiz. Chunki, bu vaziyat ifodasi aktualizatsiyasi bilan bogʻliq bir nechta lisoniy sathlarni oʻz ichiga oladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, irrealis modallik tushunchasi kabi murakkab konseptual tushunchadir, garchi ular oʻrtasida maʼlum farqlar mavjud. Ushbu konseptual murakkablikni inobatga olgan holda, turli tillarda modallikni kodlashda ham, irrealisni kodlash kabi qatormurakkabliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, maʼlumotning maksimal darajada kam aniqlanganligimaʼlumotni aktuallashtirilmagan ifodaga egaligi kabilarda koʻzga tashlanadi. Ushbu murakkabliklar spesifikatsiyasi qanday boʻlishidan qatʼi nazar, maʼlumotlarni realis/ irrealisligini ajratish imkoni mavjud boʻladi.

Shu bilan birga, "irrealis" belgilarini faqat u yoki bu noaktuallashgani maʼnoni ifodalashga ishlatadigan lisoniy vositalar ham mavjud boʻlishi mumkin. Tub maʼnolardan birini ifodalovchi belgining maʼnosi baʼzi hollarda boshqa maʼnolarni ifodalash uchun kengaytirilishi mumkin. Mazkur vaziyatda irrealis boshqa tutash kategoriyalar bilan boshqacha munosabatda boʻlishi mumkin. DeHaan tomonidan taklif qilinganidek, faqat yuqoriga oʻsuvchi metodologiyada alohida tillarning yuqoriga qarab oʻsish imkoniyatlari koʻrib chiqiladi. Shunday qilib, ushbu semantik tushunchaning ifodasini tushunish uchun voqea- hodisalar kechimiga konseptual baho berish orqali erishiladi. Konseptual baholash voqea- hodisalarni real yoki irreal ekanligi oʻsha til tabiatidan kelib chiqiladi.

Yechimini topishi kerak boʻlgan muhim masalalardan biri, odatda, irrealis vaziyatlarning u yoki bu darajada aktuallashmagan maʼnoga ajratishdir. Bu kabi ajratish qiyosiy - tipologik yondashuv orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Qiyosiy tahlilda irrealisni aktuallashganligi yoki aktuallashmaganligini qoʻrsatuvchi lisoniy vositalar koʻzga tashlanadi. Chunki, biror tilda irrealisni aktuallashuvini koʻrsatadigan lisoniy vositalar mavjud boʻlib, boshqasida oʻzgarmasligi mumkin. Irrealis maʼnosini aktuallashishini koʻrsatadigan til vositalri bor boʻlishi tillarda intuitsiyaga tayangan holda inkorlar va kontrafaktual gipotezalarini qarama-qarshilikka, gipotetik shartlar, konsessiv, optativ va

epistemologik modallarni faoliyat ehtimolligining mavjudligiga, xabitual va kelasi zamoni noaniqlik xususiyatlarini kiritish mumkin.

Irrealisni aniqlashga intuitiv yondashuv qoniqarsiz bo'lib, til nuqtayi nazaridan emas, balki mantiqiy yoki daliliy bahoga aylanishi mumkin. Aslida, intuitiv yondashuv eng yaxshi holatda ma'lum bir noaktualizatsiya hissi vaziyat tipidagi konseptual tuzilishga mos kelishi yoki kelmasligini ko'rsatishi mumkin: bu kichik ma'no berilgan ma'lum bir tilda ushbu konseptual tuzilmaning qanday semantizatsiya qilinganiga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlay olmaydi. Bu semantikaning umumiy muammosidir. Ariel, "semantiklar orasida so'zlovchining gapi reallikka mos kelishi uchun zarur bo'lgan barcha elementlarni lingvistik semantik ma'nolarga yuklash tendentsiyasi" mavjudligini ta'kidlaydi.

Arielning qayd etishiga nutqimizda qo'llaydigan ma'lumotlar ortidagi ob'ektiv reallikka murojaat qilgan holda, ma'noni baholay olmaymiz". Shuning uchun, muayyan vaziyatga mos keladigan barcha voqea-hodisalar ifodasi ushbu vaziyatning lingvistik ahamiyatga ega bo'lgan tomonlarini tanlamaydi. Ma'lum bir belgi aynan nimani anglatishini tushunish uchun ushbu belgining vaziyatga mos kelishini tekshirish va uning qiymatiga ushbu vaziyatning barcha konseptual komponentlarini kiritish yetarli emas. Aksincha, vaziyatning muhim jihatdan qo'llanilgan lisoniy vosita tomonlari so'zlovchi tomonidan ataylab ajratib ko'rsatiladi va faqat shu yordamida ma'lumotning real yoki irrealligi aniqlanadi. Realis yoki irrealis masalasining mantiqiy baholanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, masalan, "mantiqiy noreal" vaziyat (har qanday vaziyat kabi) murakkab konseptual tuzilishga ega.

Bundan kelib chiqadiki, realis yoki irrealisni faollashish ma'nosi u yoki bu noreal vaziyatni kodlash uchun lingvistik ahamiyatga ega ekanligi yoki emasligini, ya'ni uni haqiqatan ham uning lingvistik ma'nosining bir qismi sifatida ko'rib chiqish kerakmi yoki kerak emasligini tushunish uchun uning konseptual jihatdan bu vaziyatga mutanosibligini kuzatish kifoya.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. M. Ariel *Pragmatics and Grammar*. Cambridge University Press, Cambridge, 2008. -P363
- [2]. F.De Haan *On representing semantic maps (ms.)*. University of Arizona De Haan, F., this volume. *Irrealis: fact or fiction*. 2004.
- [3]. J. Bybee *Irrealis as a grammatical category*. *Anthropological Linguistics* 40, 1998. -P 257-271.